

DOI: 10.5281/zenodo.6632513

ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული (U-20) ნაკრები გუნდის ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება

ეკა ხურციძე - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

ელ. ფოსტა: eka.khurtsidze@yahoo.com, eka.khurtsidze@sportuni.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

რეზიუმე: სპორტსმენების შესაძლებლობების ეფექტური შეფასებისათვის, მათი შერჩევის, სწორი წვრთნის, სავარჯიშო გეგმების აწყობისა და ფარმაკოლოგიური საშუალებების არჩევის პროცესში, ჩატარდა ხელბურთელთა ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავდა ბიოქიმიურ ანალიზს და სპორტულ-პედაგოგიურ ტესტირებას. ბიოქიმიური და სპორტულ-პედაგოგიური მაჩვენებლები ერთობლიობაში მკაფიოდ ასახავს ორგანიზმის რეაქციას ფიზიკურ დატვირთვაზე. გამოყენებულ იქნა მოთამაშის შეჯიბრებით საქმიანობასთან მიახლოებული დატვირთვები. ხელბურთელის შრომისუნარიანობის კომპლექსურმა შეფასებამ გამოავლინა მამოძრავებელი თვისებების გაუარესება ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ. მაღალი შრომისუნარიანობის მხარდასაჭერად გამოიყენებულ იქნა კომპლექსური, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების პრეპარატები (BCAA (დატოტვილჯაჰვიანი ამინომჟავები), CARBO BOST და FRESH (გეინერი), MAGNEZIUM, GLUTAMIN (ამინომჟავა), WHEY PROTEYN (შრატის ცილა) OMEGA-3 (შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავა); D3). პრეპარატების მიღების შემდეგ, იმავე კომპლექსურმა მიდგომამ საშუალება მოგვცა დაგვედგინა მათი დადებითი გავლენა სპორტსმენების ფიზიკურ შესაძლებლობებზე. ამრიგად, ნაჩვენებია იქნა ათლეტის შრომისუნარიანობის მრავალმხრივი, კომპლექსური შეფასების ეფექტურობა, ასევე ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების გამოყენების ეფექტურობა სპორტულ პრაქტიკაში.

საკვანძო სიტყვები: ხელბურთი, ბიოქიმიური კონტროლი, სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირება, შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები.

შესავალი

პროფესიული სპორტის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ათლეტის ფიზიკური შრომისუნარიანობის შეფასება წარმოადგენს. იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ დისციპლინებში, რომლებშიც შედეგი არ გამოიხატება რაოდენობრივად, მაგალითად ორთაბრძოლაში, აგრეთვე სპორტულ თამაშებში. შრომისუნარიანობის შეფასების საიმედოობის და ობიექტურობის ხარისხი იზრდება კომპლექსური, მრავალმხრივი მიდგომის გამოყენებისას. მსგავსი კომპლექსური შეფასება სპორტსმენის მომზადების შესახებ უფრო საფუძვლიანი დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. მიღებული შედეგები საჭიროა გათვალისწინებულ იქნას ათლეტების სელექციის, გუნდის კომპლექტაციისა და სპორტსმენის ფარმაკოლოგიური მხარდაჭერის ოპტიმიზაციისთვის ზომების მიღების პროცესში.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ხელბურთელთა ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება. ხელბურთელების საერთო და სპეციალიზირებული ფიზიკური შრომისუნარიანობის შესაფასებლად, გამოყენებულ იქნა ბიოქიმიური [2, 3] და სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების [1] მაჩვენებლები, რომლებიც ერთობლიობაში

მკაფიოდ ასახავს ორგანიზმის რეაქციას ფიზიკურ დატვირთვაზე, რაც შინაარსითა და ინტენსივობით ახლოსაა ხელბურთელის მუშაობასთან მოედანზე.

კვლევის ობიექტი და მეთოდები

კვლევა ჩატარებული იქნა საქართველოს ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული (U-20) ნაკრები გუნდის სპორტსმენებზე. ექსპერიმენტში მონაწილეობდა ნაკრების გუნდის 16 წევრი, ასაკი - 17-19 წელი. ტესტირება და ბიოლოგიური სუბსტრატების შერჩევა (შარდი, სისხლი) ხდებოდა ფიზიკურ დატვირთვამდე და დატვირთვის შემდეგ. კვლევებში მონაწილე სპორტსმენებს 30-ჯერ უნდა გაერბინათ 80-მეტრიანი მონაკვეთი, კონტროლდებოდა ერთჯერადი გარბენის დრო (~15“). გულის შეკუმშვათა სიხშირის მაჩვენებელი, ასეთი ფიზიკური დატვირთვების შემდეგ, მდებარეობდა 160–189 დარტყმა/წთ ფარგლებში. ეს პარამეტრები შეესაბამებოდა ხელბურთელის სათამაშო დატვირთვების ინტენსივობას [1].

ბიოსინჯებში სტანდარტული მეთოდებით [2, 3] ისაზღვრებოდა 9 მაჩვენებელი (3 მაჩვენებელი - შარდში: ცილები, კეტონური სხეულები, შარდოვანა და 6 მაჩვენებელი - სისხლში: ჰემოგლობინი, კრეატინინი, გლუკოზა, რძემჟავა (α -ლაქტატი), საერთო კალციუმი, მაგნიუმი), რაც ასახავდა ორგანიზმის რეაქციას დატვირთვაზე [2]. სარწმუნო სხვაობათა დიდი რიცხვის გამოსავლენად, ბიოქიმიური პარამეტრების ნაწილის განსაზღვრა მეორდებოდა ორივე სუბსტრატში.

კვლევაში მონაწილე სპორტსმენების ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება ასევე ხდებოდა სპორტულ-პედაგოგიური ტესტების საშუალებით. ხელბურთელების ტექნიკური მომზადების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა პრაქტიკაში მიღებული ტესტები: მიზანში ბურთის სროლა; ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე (ფიქსირდებოდა მარჯვენა და მარცხენა ხელით ბურთის ტარების (დრიბლინგის) დროის სხვაობა); ბურთის გადაცემის სიზუსტე - 10-დან ზუსტად გადაცემული ბურთების რაოდენობა; ცრუ მოძრაობათა სისწრაფე (რაც უფრო მცირეა ცრუ მოძრაობის შესრულების დრო, მით უფრო ადვილად ახერხებს სპორტსმენი დასარტყამი პოზიციის გამყარებას); კომპლექსური ვარჯიშების შესრულების დრო (რომელიც მოიცავდა 15 მ დისტანციაზე ზიგზაგისებურ გარბენს უკუსვლითა და წინ გარბენით და კარში დარტყმას) [1].

ამგვარად, სპორტსმენის ორგანიზმზე ფიზიკური დატვირთვის ზეგავლენის შესაფასებლად განისაზღვრა 14 სხვადასხვა მაჩვენებელი. მონაცემები დამუშავებული იქნა სტატისტიკურად ANOVA და t ტესტის გამოყენებით.

კვლევის შედეგები და მათი განხილვა

ხელბურთელის შრომისუნარიანობის სპორტულ-პედაგოგიურმა ტესტირებამ გამოავლინა, რომ დატვირთვების შემდეგ ადგილი აქვს ხელბურთელისათვის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი თვისებების გაუარესებას.

ხელბურთელის შრომისუნარიანობის ამაღლების მიზნით გამოყენებული იქნა კომპლექსური: მინერალურ - ნახშირწყლოვან - ცილოვანი პრეპარატების ნაკრები, რომელიც მოიცავდა: BCAA (დატოტვილჯაჰვიანი ამინომჟავები), CARBO BOST და FRESH (გეინერი), MAGNEZIUM, GLUTAMIN (ამინომჟავა), WHEY PROTEYN (შრატის ცილა) OMEGA-3 (შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავა); D3. სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების შედეგები პრეპარატების მიღების შემდეგ წარმოდგენილია ცხრილ N1-ში და ცხრილ N2-ში.

ცხრილებში მოცემული მონაცემები ასახავს ხელბურთელის ტექნიკური წვრთნის დონეს და ტექნიკური მომზადების ხარისხს. როგორც ცხრილებში მოცემული შედეგებიდან ჩანს, ექსპერიმენტის I ნაწილში (ზად-ების მიღებამდე) ფიზიკური დატვირთვა იწვევს 2 სპორტულ-პედაგოგიური მაჩვენებლის (ბურთის სროლის სიზუსტე და ბურთის გადაცემის სიზუსტე) გაუარესებას, ხოლო დანარჩენი 3 პარამეტრის (ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე, კომპლექსური ვარჯიშების შესრულების დრო, ცრუ მოძრაობების სისწრაფე) მაჩვენებელთა უმნიშვნელო შემცირებას. ექსპერიმენტის II ნაწილში (ზად-ების მიღების შემდეგ) მაჩვენებლების გაუარესების სარწმუნო ცვლილებები საკონტროლო ჯგუფში შენარჩუნებულია. საცდელ ჯგუფში დანამატების მიღების 2-კვირიანი კურსის შემდეგ შეინიშნებოდა ბურთის მიზანში სროლის პარამეტრის გაუმჯობესება ($p \geq 0,05$), მარჯვენა და მარცხენა ხელით ბურთის ტარების დროებს შორის სხვაობის შემცირება და ცრუ მოძრაობის სისწრაფის დროის შემცირება, რაც სპორტსმენების გაწვრთნილობაზე მიუთითებდა.

ცხრილი N1

ხელბურთელების სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების (მიზანში ბურთის სროლა, ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე) შედეგები ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების მიღებამდე (I) და მიღების შემდეგ (II)

*Mean±SD, ** $P \geq 0.05$ მნიშვნელობებს შორის არ არის სარწმუნო სხვაობა, $P \leq 0.05$ მნიშვნელობებს შორის არის სარწმუნო სხვაობა.

ხელბურთელის საერთო და სპეციალური შრომისუნარიანობის შესაფასებლად

ტესტი	ჯგუფები ს-საცდელი კ-საკონტრ.	I			II			მნიშვნელობათა განსხვავების სარწმუნოება **	
		დატვი რთვამდე	დატვი რთვის შემდეგ	$\Delta_{2,1}$	დატვირ თვამდე	დატვირ თვის შემდეგ	$\Delta_{5,4}$		
მიზანში ბურთის სროლა	ს.	7.0±1.0*	5.6±1.08	-1.4±0.5	7.4±0.7	7.0±0.6	-0.4±0.6	$P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \leq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$	
	კ.	7.0±1.0	5.6±1.08	-1.4±0.5	6.6±0.7	5.2±0.7	-2.25±0.3	$P_{4,5} \leq 0.05$ $P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \geq 0.05$	
ბურთის ტარება 30მ დისტანცია ზე (დრო წმ.)	ს.	მარჯვენა ხელით დრიბლინგ ი	4.99±0.45	5.7±0.2	0.69±0.32	5.86±0.73	5.13±0.42	-0.35±0.12	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
		მარცხენა ხელით დრიბლინგ ი	5.6±0.8	5.6±0,7	0,69±0.35	5.52±0.66	5.39±0.65	-0.34±0.21	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
	კ.	მარჯვენა ხელით დრიბლ.	4.99±0.45	5.7±0.2	0.69±0.32	5.58±0.14	5.72±0.31	0.34±0.15	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
		მარცხენა ხელით დრიბლ.	5.6±0,8	5.6±0,7	0.69±0,35	5.24±0,43	5.19±0,4	-0.32±0,19	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$

გამოყენებული იქნა სისხლისა და შარდის ბიოქიმიური პარამეტრების მონაცემები (ცხრილი N3). როგორც ცხრილი 3-ში მოცემული მონაცემებიდან ჩანს, ექსპერიმენტის საწყის ეტაპზე (ზად-ების მიღებამდე), ხელბურთელებში გამოვლინდა სისხლში ჰემოგლობინის დაბალი დონე (116±12 გ/ლ) ნორმასთან (120–150 გ/ლ) შედარებით, რომლის მაჩვენებელიც კიდევ უფრო ეცემოდა ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ (108±10).

ბად-ების მიღების შემდეგ ადგილი აქვს ჰემოგლობინის რაოდენობის ზრდას. ჰემოგლობინის შემცველობის ზრდა სისხლში გარკვეულ წილად ასახავს ორგანიზმის ადაპტაციას ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ჰიპოქსიურ პირობებში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპერიმენტის საწყის ეტაპზე, საკვლევ ჯგუფებში სისხლში კრეატინინის დონე (63.17 ± 8.8) სარწმუნოდ არ იცვლებოდა (63.42 ± 12.2) ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ. საპირისპირო შედეგები იქნა მიღებული ექსპერიმენტის მეორე ეტაპზე, კერძოდ კრეატინინის დონე დატვირთვამდე (75.83 ± 9.7) და დატვირთვის შემდეგ (80.91 ± 9.3) იზრდებოდა ექსპერიმენტის საწყის ეტაპთან შედარებით. რაც სპორტსმენების ანაერობული შესაძლებლობების ზრდის მაჩვენებელია.

ცხრილი N2

ხელბურთელების სპორტულ-პედაგოგიური ტესტირების (ბურთის გადაცემის სიზუსტე, კომპლექსური ვარჯიშების შესრულება, ცრუ მოძრაობის სისწრაფე) შედეგები ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების მიღებამდე (I) და მიღების შემდეგ (II)

ტესტი	ჯგუფები ს-საცდელი კ-საკონტრ.	I			II			მნიშვნელობათა განსხვავების სარწმუნოება **
		1	2	3	4	5	6	
		დატვი რთვამდე	დატვი რთვის შემდეგ	$\Delta_{2,1}$	დატვირ თვამდე	დატვირ თვის შემდეგ	$\Delta_{5,4}$	
ბურთის გადაცემის სიზუსტე	ს.	7.0 ± 0.6	5.8 ± 1	-1.4 ± 0.68	6.9 ± 1.3	7.13 ± 1.0	0.23 ± 0.3	$P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \leq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
	კ.	7.0 ± 0.6	5.8 ± 1	-1.4 ± 0.68	5.9 ± 1.5	5.2 ± 0.6	-1.1 ± 0.4	$P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \geq 0.05$
კომპლექსური ვარჯიშების შესრულების დრო (წმ)	ს.	12.24 ± 0.9	12.95 ± 0.9	0.7 ± 0.2	13.9 ± 2.2	13.1 ± 1.2	-0.8 ± 1.0	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
	კ.	12.24 ± 0.9	12.95 ± 0.9	0.7 ± 0.2	11.33 ± 0.4	11.59 ± 0.3	0.9 ± 0.4	$P_{2,1} \geq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \leq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
ცრუ მოძრაობის სისწრაფე დრო (წმ)	ს.	0.92 ± 0.2	1.17 ± 0.3	0.24 ± 0.11	1.36 ± 0.2	0.85 ± 0.24	-0.5 ± 0.3	$P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,4} \leq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \leq 0.05$
	კ.	0.92 ± 0.2	1.17 ± 0.3	0.24 ± 0.11	1.1 ± 0.1	0.72 ± 0.6	-0.6 ± 0.3	$P_{2,1} \leq 0.05$ $P_{5,4} \geq 0.05$ $P_{5,2} \geq 0.05$ $P_{6,3} \geq 0.05$

*Mean±SD, ** $P \geq 0.05$ მნიშვნელობებს შორის არ არის სარწმუნო სხვაობა, $P \leq 0.05$ მნიშვნელობებს შორის არის სარწმუნო სხვაობა.

ამრიგად ექსპერიმენტის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ადგილი აქვს ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების მიღების შემდეგ, ხელბურთელების ცილოვანი ცვლის მაჩვენებლების (ჰემოგლობინი, ცილა, შარდოვანა, კრეატინინი) მცირედ გაუმჯობესებას. რაც ორგანიზმის ფიზიკური დატვირთვების მიმართ ადაპტაციის და ამტანობის, ასევე აერობული და ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე მიუთითებს.

სისხლში გლუკოზის ცვლილების მიხედვით მსჯელობენ ორგანიზმის ქსოვილებში კუნთოვანი აქტივობისას მისი აერობული ჟანგვის სიჩქარეზე და ღვიძლის გლიკოგენის მობილიზაციის ინტენსიურობაზე. ექსპერიმენტში ნაჩვენები იქნა, რომ ორივე ეტაპზე ფიზიკური დატვირთვის გავლენით სისხლში ხდებოდა გლუკოზის მაჩვენებლების მატება (ცხრილი 3), ხოლო ბად-ების მიღება, გლუკოზის პარამეტრების სარწმუნო

ცვლილებას არ იწვევდა. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ სისხლში გლუკოზის დონის მომატება ხდება ღვიძლის გლიკოგენის გაძლიერებული მობილიზაციის ხარჯზე, რაც ხელბურთელების გაწვრთნილობაზე მიუთითებს.

ცხრილი N3

ფიზიკური დატვირთვის გავლენა კრეატინინის, რძემჟავას, ჰემოგლობინის, გლუკოზის, შარდოვანას შემცველობაზე სისხლში და შარდში, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების მიღებამდე და მიღების შემდეგ

ტესტი	ბად-ების მიღებამდე		ბადების მიღების შემდეგ	
	დატვირთვამდე	დატვირთვის შემდეგ	დატვირთვამდე	დატვირთვის შემდეგ
ჰემოგლობინის შემცველობა სისხლში	116±12*	108±10	125±16	115±12
შარდოვანას შემცველობა შარდში	6.86±0.87*	8.58±1.09	7.15±1.19	7.03±1.26
კრეატინინის შემცველობა სისხლში	63.17±8.8*	63.42±12.2	75.83±9.7	80.91±9.3
გლუკოზის შემცველობა სისხლში	83±21*	113±22	90±23	119±19
რძემჟავას შემცველობა სისხლში	2.26±0.62*	4.22±0.96	2.07±0.37	6.19±1.32

*mean±st.dev.

ატფ-ის რესინთეზის გლიკოლიტური მექანიზმი ჩონჩხის კუნთებში სრულდება რძის მჟავის წარმოქმნით. კვლევებში ნაჩვენებია იქნა, რომ ექსპერიმენტის პირველ ეტაპზე სისხლში ლაქტატის დონე – 2.26±0.62 მმოლი/ლ, ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ იზრდებოდა 4.22±0.95 მმოლი/ლ–მდე (ცხრილი 3). ექსპერიმენტის მეორე ეტაპზე კი დაიკვირვებოდა ლაქტატური ზღურბლის საგრძნობი ზრდა, კერძოდ დატვირთვამდე ლაქტატის მაჩვენებელი – 2.07±0.37 მმოლი/ლ ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ იზრდებოდა – 6.19±1.32 მმოლი/ლ–მდე. ექსპერიმენტის მეორე ეტაპზე ლაქტატური ზღურბლის ნაზრდი (4.12±1.03 მმოლი/ლ) პირველ ეტაპთან (1.96±1.22 მმოლი/ლ) შედარებით 2.16 ერთეულით იზრდებოდა. მეორე ეტაპზე ლაქტატის ზღურბლის ასეთი ცვლილება მიუთითებს ხელბურთელების ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე.

დასკვნები

ნაჩვენებია, რომ ხელბურთელ ქალებში, ბად-ების მიღების შემდეგ ადგილი აქვს სპორტულ-პედაგოგიური ტესტების 3 პარამეტრის (ბურთის სროლის სიზუსტე, ბურთის გადაცემის სიზუსტე, ბურთის ტარება 30 მ დისტანციაზე) მაჩვენებლების გაუმჯობესებას. ნაჩვენებია, რომ ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების მიღება იწვევს ხელბურთელების ცილოვანი ცვლის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას. რაც ორგანიზმის ფიზიკური დატვირთვების მიმართ ადაპტაციის, ასევე აერობული და ანაერობული შესაძლებლობების ზრდის მაჩვენებელია. ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ სისხლში გლუკოზის დონის მომატება ხდება ღვიძლის გლიკოგენის გაძლიერებული მობილიზაციის ხარჯზე. ლაქტატური ზღურბლის ზრდა 2.16 ერთეულით მიუთითებს ხელბურთელების ანაერობული შესაძლებლობების ზრდაზე. ამრიგად, სპორტსმენების

შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს ბიოქიმიურ ანალიზს და სპორტულ-პედაგოგიურ ტესტირებას, ხელბურთელის შესაძლებლობებზე უფრო საფუძვლიანი და დასაბუთებული მსჯელობის საშუალებას იძლევა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Bosco, C., Colli, R., Bonomi, R., Von Duvillard, S.P. and Viru, A., „Monitoring of strength training”, *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2011. N.32, pp. 202-208.
2. Menshikov, V.V., Delektorskaya, L.N. and Zolotinskaya, R.P., *Laboratory Methods in the clinic: guide*, Medicine, 2017, Moscow.
3. Nikulin, B.A. and Rodionova, I.I. *Biochemical control in sport: scientific methodical manual*, Soviet sport, 2011, p. 140.

DOI: 10.5281/zenodo.6632513

COMPLEX EVALUATION OF THE PHYSICAL PERFORMANCE OF WOMEN'S HANDBALL YOUTH (U-20) TEAM

Eka Khurtsidze - Associate Professor, Doctor of Biology;

Email: eka.khurtsidze@yahoo.com, eka.khurtsidze@sportuni.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract: In order to effectively assess the capabilities of athletes a comprehensive assessment of the physical performance of handball players was conducted in the process of their selection, proper training, development of exercise plans and pharmacological means, which included biochemical analysis and sports-pedagogical testing. Biochemical and sports-pedagogical indicators together clearly reflect the organism's reaction to physical activity. Loads similar to the players' competitive activities were used. A complex assessment of a handball player's ability revealed a deterioration in motor skills after physical exertion. Complex, biologically active supplements were used to support high performance [BCAA, CARBO BOOST and FRESH, MAGNEZIUM, GLUTAMINE, WHEY PROTEIN, OMEGA-3 Fatty acids, D₃]. After taking the drugs, the same complex approach allowed us to assess their positive impact on the physical abilities of athletes. Thus, the effectiveness of a versatile, complex assessment of an athlete's performance has been demonstrated, as well as the effectiveness of the use of biologically active food supplements in sports practice.

Keywords: handball, biochemical control, sports-pedagogical testing, complex assessment of work ability, biologically active food supplements.